

DARYO SUVLARINING MINERALLASHUVI VA KIMYOVIY TARKIBI

Axmedova Farzonabegim Saydullo qizi

Qo`qon davlat pedagogika instituti talabasi

farzonabegimahmedova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6652217>

Annotatsiya: Ushbu maqolada daryo suvlari minerlashuvining sodir bo'lishi hamda daryo suvlarini tabiiy va qolaversa, sun'iy ravishda minerallashtirish, ularda namlik darajasining shakliy temperaturasiga mos metoddan kelib chiqqan holda yillik tadrijiy hisob-kitoblarga tayanib, ularning kimyoviy tarkibini maqsadli o'rganish borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Minerallashuv, suv molekulasi, atom og'irligi, kislorod, atom birligi, solishtirma issiqlik sig'imi, ion, kolloid molekulyar, oqim, kimyoviy xossa, namlik darajasi, O.A.Alyonkin tajribasi.

Ma'lumki, daryo suvlarining tarkibiy xossalari va mineral tarkibi o'zgaruvchan ekanligi bilan ko'l, suv omborlari va boshqalardan ajralib turish xususiyatiga ega. Fasllarning muntazam ravishda almashinuvi natijasida daryo suvlari ham o'zgarishlarga uchrashi tabiiy, albatta. Bunda bahor, kuz va qish oylarida tabiatda sodir bo'ladigan tabiiy emotsional hodisalar asos tayanch vazifasini o'taydi, deyish mumkin. Nafaqat daryo va boshqa suv ta'minotiga bog'liq qismlar va ularga asos vazifasini o'tovchi manbaalarda deyarli toza suv uchramaydi.

Toza va ichishga yaroqli suvni faqatgina laboratoriya sharoiti orqali olish mumkin. Jumladan: daryo suvining o'zi ham bir necha struktural qism va xossalarga bo'linadi. Daryo suvlari tarkibida ham xuddi boshqa suv tarkibiy qismlaridagi kabi erigan moddalarning uchrashi maqsadga muvofiqdir. Bunda daryo suvlarining minerallashuv hodisasiga o'zaro ta'sir etuvchi inson va tabiat omilining xizmati kattadir.

“Suvdagi barcha molekularlar ham bir xil atom og'irligiga ega bo'lmaydi. Odatdagi suv molekularining atom og'irligi 18ga teng bo'lsa, ba'zilariniki 19; 20; 21 va hatto 22ga teng bo'ladi. Bunga sabab atom og'irligi 16ga teng bo'lgan kisloroddan tashqari atom birligi 18 va 19 li kislorod va atom birligi 1 bo'lgan vodoroddan tashqari atom birligi 2 va 3 li vodorod atomlari ham bo'ladi. Shunday bir xil elementning og'irroq atomlari izatoplar deyiladi.[1]

Daryo suvlarining molekulyar birligi va uning minerallashuvdagi tarkibi ko'p hollarda suv zichligiga aloqador bo'ladi. Doimiy ravishda oqib turgan daryo suvinining tarkibiy qismini minerallashuvini tekshirish yuzasidan:

- suvning zichligi;
- suvning muzlash harorati;
- suvning solishtirma issiqlik sig'imi;

- suvning erituvchilik xususiyati

O'z o'rnida savol paydo bo'lishi tabiiy, albatta. Daryo suvlarining minerallashuviga nima ta'sir qiladi va ushbu holatdan keyin daryo suvlarining kimyoviy tarkibi qay holatda bo'ladi? Shuni aytish mumkinki, daryo suvlariga qo'shimcha irmoqlar sifatida qo'shilgan suv mexanizatorlari, tabiiy va ijtimoiy hodisalar yuzasidan paydo bo'lgan suv to'plamlari va boshqalarning namuna sifatida keltirilishi kifoya.

Daryo suvlarining kimyoviy tarkibini aniqlash hamda ularning foydali kimyoviy koeffitsiyentlarini taqdim etishda bevosita laboratoriya mashg'ulotlarining ahamiyati katta. Daryo suvlarining tabiiy va ijtimoiy ta'sirlar natijasida o'zgarishlarga uchrashida erigan moddalar oqimi va ularni xisoblash texnikasiga atroflicha ahamiyat qaratilishi maqsadga muvofiqdir. Fasliy o'zgarishlar davomida daryo tarkibidagi suv ham kimyoviy jihatda o'zgarishlarga uchraydi. Ma'lumki daryolar suvida ma'lum miqdorda yoki tabiiy emotsional ravishda organik va noorganik moddalar xossalarning majmui ham ikki toifali tarzda uchrash holatlari kuzatilishi mumkin:

- Ionli – molekulyar;
- Kolloid molekulyar; [2]

Ushbu toifalarning shakllanishida quyidagilar tasnif etiladi:

- davriy tarzda hududiy oqish natijasida;
- hududiy va davriy xossalarni saqlagan holda daryo suvlari bilan oziqlangan holatda;
- erigan moddalarning ijtimoiy – tabiiy yoki sun'iy tarzda aralash holatga kelishi natijasida.

“Daryoning ma'lum bir davridagi (oy, fasl, yil) ionli oqim havzaning birlik yuzasiga tog'ri keladigan miqdori ionli oqim moduli deb ataladi. Ionli oqim miqdori va uning yil ichida taqsimlanishi daryoning suvsizligi va minerallashuv darajasiga bog'liq. Shu tufayli bir xil sharoitda eng ko'p ionli oqim miqdori eng yirik daryolarga to'g'ri keladi. Shu bilan bir qatorda suv oqimi miqdori bir xil bo'lgan daryolarning qurg'oqchil hududlarda joylashganlarida ionli oqim miqdori katta bo'ladi. Masalan: Amudaryo (63 km³) va Indigirka (58 km³) daryolarining o'rtacha yillik oqimi hajmlari deyarli bir xil, lekin Amudaryoning ionli oqimi Indigirkaga nisbatan 10 martadan ko'proqdir”. [3]

Daryo suvlarining tarkibiy xossalari antropogen omillarning hamohangligi quyidagicha tasniflanadi:

- Daryolarning loyqa oziqlari xisobidan sodir bo'ladigan kimyoviy xossalar hamda minerallashuv hodisalarining o'ziga xos xususiyatlarining namoyon bo'lishi;
- Daryo suvlarida erigan moddalarning oqim darajasini amaliy jihatdan nazoratda ushlab turilishining yaxlit bir asosda, bosqichma bosqich amalga oshirish;
- Daryo suvlarining minerallashuv hodisalarining ijtimoiy soha vakillari tomonidan davriy – muntazam ravishda qayd qilib borilishi va qolaversa, umum hisobda ularning fiziologik taqqoslamalar strukturasi shakllantirishning ustuvor vazifalari bosqichlarining malakali xodimlar tomonidan tashkil etilishini ta'minlash;
- Daryo suvlarining kimyoviy tarkibini o'rganish jarayonida suv eroziyasining ham inobatga olinishi;
- Daryolarning oqish tezligi va energiyasining moddalar almashinuvidagi o'rnini baholash mezonlarining tashkil etilishida umumiy va nazariy bilimlardan foydalanish va ularni tatbiq etishning usullarini joriy etish;
- Daryo oqimlarining yil davomida taqsimlanishi bilan bog'liq holatlarni yodda saqlagan holatda daryoning hajm, texnologik va geografik joylashish o'rnini baholash va boshqalar.

“Daryo suvlarining minerallashuvi va kimyoviy tarkibi va ularning to'yinish manbalari bilan chambarchas bog'liqdir. Ko'proq yer osti suvlari hisobiga to'yinadigan daryolar suvida erigan moddalar ko'p bo'lsa, ya'ni yuqori darajada minerallashgan bo'lsa, yomg'ir, qor, muz suvlari hisobiga to'yinadigan daryolar esa kam minerallashgan bo'ladi. Umuman daryolarda suv almashinuvining tez borishi ularning boshqa suv havzalari (okeanlar, dengizlar, ko'llar)ga nisbatan kam darajada minerallashuviga sabab bo'ladi. Daryo suvlarining minerallashuv darajasi unda erigan moddalar miqdori bilan aniqlanadi. Demak, daryo suvining minerallashuvi deb, uning bir litrida mavjud bo'lgan gramm yoki milligram miqdoridagi erigan moddalarga aytiladi».[4]

Daryo suvlarining minerallashuvi va ularning kimyoviy xossalari haqida so'z ketganda mashhur olim O.A.Alyonkinning ijodiy tajribalari bilan o'rtoqlashmasdan iloj yo'q. U umri davomida suvlarni, boshqacha qilib aytganda, tabiiy va sun'iy oqadigan suvlarning takibidagi anionlar miqdorini inobatga olgan holatda bir necha tasniflarni shakllantirgan. Bunda ionlarning boshqa anionlarga nisbatan ko'p bo'lishi bilan birgalikda ularning sulfatli suvlar bilan aloqaga kirishishi, xloridli suvlarning umum ijtimoiy ionlarda ko'p bo'lishi ham inobatga olingan ekanligi ham ahamiyatlidir.

“Tabiiy suvlarning minerallashuv darajasiga, ya’ni tarkibida erigan moddalar miqdoriga bog’liq holda O.A.Alyonkin tomonidan quyidagi to’rtta guruhga ajratilgan:

1. Kam minerallashgan suvlar: minerallashuv darajasi 200 mg/l, ya’ni har litr suvda 200 milligramgacha erigan moddabo ’ladi;
2. O’rtacha minerallashgan suvlar (200 – 500 mg/l);
3. Yuqori darajada minerallashgan suvlar (500 – 1000 mg/l);
4. O’ta minerallashgan suvlar (1000 mg/l dan katta). Yer kurrasidagi daryolar suvining minerallashuvi ular suv to’playdigan havzalarning namlik darajasi bilan bog’liqdir. Masalan: nam iqlimli hududlarda daryolar suvi minerallashuvi juda kichik (Amazonka daryosida 35-50 mg/lga teng) bo’lsa, Qurg’oqchil hududlarda (O’rta Osiyo, Qozog’iston) 1000 mg/l dan ortadi”. [5]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, daryo suvlarining minerallashuvi hamda kimyoviy tarkibining o’ziga xosligini aniqlash, hali ilm fan ahliga noma’lumligicha qolayotgan axborot va bilim-ko’nikmalarni yanada shakllantirish albatta muhimdir. Daryo suvlarining o’zgaruvchanlik xossalari, oqish tezligi, daryolarda namlik darajasining shakliy va amaliy struktura tuzilishini o’rganish har qachongidan ham muhim ustuvor vazifalardan biri hisoblanibgina qolmay, kelajak avlod va vatan ravnaqi uchun asos tayanch vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Rasulov, F.X.Hikmatov, D.P.Aytboev “Gidrologiya asoslari”. Toshkent – 2003
2. A.X.Juliyev, A.Soatov “Geologiya asoslari”. Toshkent – 2012.
3. P.Baratov, N.B.Sultonova “Umumiy yer bilimi”. “Noshir” Toshkent – 2011.
4. S.Karimov, A.Akbarov, U.Jonqobilov “Gidrologiya, geometriya”. Toshkent – 2006.
5. G’X.Yunusov, R.R.Rizayev “Umumiy gidrologiya va iqlimshunoslik”. Toshkent – 2018.

